

Apêndice I - Codificação PIE1

MAPA DO CORPUS	
Identificação	Dados
Corpus Inicial	Entrevista 04 - PIE1 (E1)
Janela Temporal Total	00:00:02 a 01:23:39
Turnos de Fala (blocos temporais)	PL1 = 223 / PL2 = 712
Unidade de Contexto	UC
Unidade de Registro	UR
Unidade de Contexto Emergente	UC-e
Unidade de Registro Emergente	UR-e
Bloco do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	B (B1, B2, B3...)
Questão do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	Q (Q1, Q2, Q3...)
Variável Emergente	VE (VE.1, VE.2, VE.3...)
Fator Contextual Emergente	FCE
Identificação	ID (ID1, ID2, ID3...)
Subrecorte	SR (SR-1, SR-2, SR-3)
Bloco-Questão (ref. ao roteiro de entrevistas semiestruturadas)	B-Q (B1-Q1, B1-Q2, B2-Q1, B2-Q2, B2-Q3...)

REVISÃO DA PRIMEIRA TRANSCRIÇÃO		
Termo ou Expressão Corrigida	Explicação	Exemplo
Tachado em vermelho	Supressão do termo ou da expressão.	Os que fizeram pela qualidade, pela qualidade .
Tachado em vermelho seguido da palavra ou expressão sublinhada	O tachado em vermelho corrige o termo transcrito equivocadamente e o sublinhado é o termo correto que o substitui.	A isenção <u>direção</u> foi pressionada por resultados que não tinha controle.
Sublinhado isolado quando não vinculado a outros marcadores de correção descritos aqui.	Acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	<u>Não muito próxima.</u>

Apêndice I - Codificação PIE1

Chaves {}	O uso de termos ou expressões entre chaves significa nova atribuição da fala do entrevistado ou do entrevistador ou acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	{Para a implementação desse curso,}
Colchetes []	O uso de termos ou expressões entre colchetes significa comentário do pesquisador a um termo ou expressão tachado em vermelho.	Sala maker, bem e-cidade [Inteligível] que é implantada.

Unidade de Contexto	UR-PIE1-001
Bloco	B1-Q1
Janela (marcador temporal)	00:04:22–00:06:37
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:04:22 PL1–Pesquisador	Você escolheu lecionar Projeto de Intervenção Empreendedorismo, que é o PIE, que antigamente era Empreendedorismo.
00:04:57 PL1–Pesquisador	Mas você já escolheu então a lecionar o Empreendedorismo?
Janela de Resposta	00:04:35–00:06:37 PL2–PIE1 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-PIE1-001
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:04:36–00:04:47 PL2–PIE1	Eu escolhi justamente por conta da experiência que eu já tinha com projetos na área privada. né?
Unidade de Registro	UR-PIE1-002
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:05:39–00:05:48 PL2–PIE1	E aí, durante esse processo, nós trabalhávamos em conjunto. Então assim, a minha escolha quando iniciou o curso e houve a abertura, eu me disponibilizei sim em trabalhar no curso e foi com a disciplina de Projetos de Intervenção em Empreendedorismo, por ter uma relação com projetos.

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1
Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração	1

Unidade de Contexto	UC-PIE1-02
Bloco	B1-Q2
Janela (marcador temporal)	00:07:00–00:11:42
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:07:00 PL1–Pesquisador	Você conhecia o conceito de empreendedorismo ou educação para o empreendedorismo antes de assumir a disciplina?
00:08:27 PL1–Pesquisador	E isso foi algo que para mim eu acredito que tenha sido muito bom, até como é o trabalho que vem sendo proposto, que é o empreendedorismo, o empreendedorismo mais como o empreendedorismo pessoal, o intraempreendedorismo que se investe naquilo que se tem no dia a dia.
Janela de Resposta	00:07:12–00:11:42 PL2–PIE1 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-PIE1-003
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:07:12–00:09:01 PL2–PIE1	Conhecia, mas não tão amplamente como depois de ter o curso, até porque seja qualquer que seja a proposta de disciplina, tanto de trabalho, a gente está aqui na Secretaria de Educação, mas também atuou Então não tinha tanto conhecimento. para uma formação de alguém que quer ter empresa. E depois eu fui estudando mais sobre e realmente me surpreendi com tantos tipos de empreendedorismo que que tenham, né.

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

Unidade de Contexto	UC-PIE1-03
Bloco	B1–Q3
Janela (marcador temporal)	00:11:48–00:15:57
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:11:48 PL1–Pesquisador	Você passou por uma formação prévia para lecionar a disciplina?
Janela de Resposta	00:11:53–00:15:57 PL2–PIE1 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-PIE1-004
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:11:53–00:13:10 PL2–PIE1	Não, não passei. Foram alguns meses, se eu me lembro bem, até chegar algo de formação da própria Secretaria de Educação para nós. Quando chegou, eram cursos bem, com informações muito básicas E foi, como eu disse antes, eu acho que mais de forma empírica e dos professores que da equipe que.... Então isso foi sendo mais moldado posteriormente, mas inicialmente não houve nenhuma formação e

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Unidade de Registro	UR-PIE1-005
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:13:21–00:13:52 PL2–PIE1	E inclusive por no corpo docente também uma grande resistência a se envolver com a proposta do empreendedorismo. uma maior explicação do que seria, né. Então era tudo muito vago e poderia se imaginar, haveria uma margem ali se imaginar milhões de coisas, né.

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Unidade de Contexto	UC-PIE1-04
----------------------------	-------------------

Bloco	B1-Q4
Janela (marcador temporal)	00:16:26-00:24:43
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:16:26 PL1-Pesquisador	Como você falou em arte, houve algum tipo de incentivo ou reconhecimento institucional, como financeiro, simbólico pela sua atuação no ensino empreendedorismo?
Janela de Resposta	00:16:48-00:24:43 PL2-PIE1 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-PIE1-006
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:16:49-00:17:54 PL2-PIE1	Pela Seduc não, porque há reconhecimento sim. Mas de parcerias, né, de externos. Externos ao trabalho da escola. É, mas também que eu saiba, ela também não teve nenhum incentivo.

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

Unidade de Contexto	UC-PIE1-05
Bloco	B2-Q5
Janela (marcador temporal)	00:24:40-00:28:23
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:24:40 PL1-Pesquisador	Convicções mais internas sobre o empreendedorismo.
00:24:50 PL1-Pesquisador	Você acredita na proposta do Itinerário Formativo em Empreendedorismo?
00:24:55 PL1-Pesquisador	Como é a sua relação com o conteúdo do itinerário?
Janela de Resposta	00:24:59-00:28:23 PL2-PIE1 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-PIE1-007
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:24:59-00:25:31 PL2-PIE1	Acredito totalmente, totalmente mesmo, desde o início, até porque eu me joguei assim no curso e faça de tudo para que aconteça com a qualidade mais adequada e apropriada e eu acredito que educacionalmente dizendo necessária para o jovem. Então acredito sim, não trabalho com todas as disciplinas, até porque todas é muita coisa, né?

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1

Unidade de Registro	UR-PIE1-008
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência

00:25:39–00:26:06 PL2–PIE1	O itinerário ele traz as disciplinas do núcleo comum e mais disciplinas relacionadas especificamente falando hoje ao empreendedorismo, projetos de pesquisa, de intervenção relacionadas a tecnologias, mídias. Eu vejo nesse todo esse tempo, a gente tem feedback de estudantes que passaram pelo curso.
------------------------------	--

V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1
---	---

Unidade de Contexto	UC-PIE1-06
Bloco	B2–Q6
Janela (marcador temporal)	00:28:30–00:29:13
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:28:30 PL1–Pesquisador	E depois disso tudo que você me falou, você se sente preparada para lecionar o PIE, Projeto de Intervenção Empreendedorismo?
00:28:42 PL1–Pesquisador	Quanto tempo você já leciona?
Janela de Resposta	00:28:38–00:29:13 PL2–PIE1

Unidade de Registro	UR-PIE1-009
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:28:38–00:29:11 PL2–PIE1	Me sinto totalmente preparada... {Ou totalmente} Desde 2017. Sim, sinto um certo sucesso.

Variável e Valência	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.2 Aplicação consistente da formação no cotidiano escolar	1

Unidade de Contexto	UC-PIE1-07
Bloco	B2–Q7
Janela (marcador temporal)	00:29:15–00:39:40
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:29:15 PL1–Pesquisador	Você se sente motivada a lecionar?
00:29:28 PL1–Pesquisador	E no caso do empreendedorismo...
00:29:42 PL1–Pesquisador	Você ser retirada da locação de empreendedorismo?
Janela de Resposta	00:29:17–00:39:27 PL2–PIE1 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-PIE1-010
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:29:17–00:29:45 PL2–PIE1	Sempre. bastante motivada, mas não só no empreendedorismo. Eu me sinto motivada em lecionar. Não.

Variável e Valência	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.3 Formação para competências socioemocionais e mediação de conflitos	1

Unidade de Registro	UR-PIE1-011
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:30:09–00:30:23 PL2–PIE1	se vê nitidamente uma diferença de desenvolvimento. Eu acredito que tenha uma pertinência com o ensino integral, mas como o nosso aqui.

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração	1

Unidade de Contexto	UC-PIE1-08
Bloco	B2–Q8
Janela (marcador temporal)	00:39:49–00:42:35
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:39:49 PL1–Pesquisador	Então, nesse momento, tudo que você falou, pode-se dizer que os alunos compreendem então a proposta do itinerário?
00:40:38 PL1–Pesquisador	Inicialmente eles não compreendem.
00:42:30 PL1–Pesquisador	Então, na sua percepção de inicial, quando o aluno está vindo, a partir dessa sua explicação que você me deu agora.
Janela de Resposta	00:39:58–00:42:06 PL2–PIE1 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-PIE1-012
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:39:58–00:40:01 PL2–PIE1	Sim, vão compreendendo a proposta. Eles se apropriam, apropriam.

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1

Unidade de Registro	UR-PIE1-013
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:40:18–00:41:58 PL2–PIE1	Eu acho que também, Adriano, eu acho que há uma, não sei se é pouca divulgação, mas há um, eles chegam sem saber o que vão vivenciar, sabe? É, inicialmente eles não sabem o que é empreendedorismo. ainda uma designação precária de informação anterior. Melhor apresentada para ele saber o que ele vai, o que ele vai vivenciar.

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

Unidade de Contexto	UC-PIE1-09
Bloco	B2–Q9
Janela (marcador temporal)	00:42:43–00:50:39
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:42:43 PL1–Pesquisador	identifica.

00:42:48 PL1–Pesquisador	Seria essa busca como se fosse uma novidade para o currículo?
00:49:51 PL1–Pesquisador	Então vocês conseguem envolver a família de alguma forma?
Janela de Resposta	00:43:00–00:50:39 PL2–PIE1 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-PIE1-014
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:43:00–00:43:24 PL2–PIE1	É, eu acho que muitos não buscam, né. Mas algo diferente.

Unidade de Registro	UR-PIE1-015
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:45:41 PL2–PIE1	questões relacionadas a respeito, a convivência, a aulas diferenciadas, aonde a voz dele seja ouvida, de ter uma participação e isso vai de encontro ao que é a proposta da educação mundial, de se ter um

Unidade de Registro	UR-PIE1-016
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:47:49–00:48:10 PL2–PIE1	Então, ensinos... Não que didático, o ensino didático não seja bom. Entendi.

Unidade de Registro	UR-PIE1-017
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:48:27–00:48:34 PL2–PIE1	É que ele pode até abrir o livro, mas ele abriu o livro com um sentido. Como esse exemplo que eu pus hoje?

Unidade de Registro	UR-PIE1-018
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:48:53–00:49:27 PL2–PIE1	E aí a gente trabalhando com essa questão do projeto deles, abriu o nosso calendário da Secretaria de Educação e a gente foi olhando cada calendário e a gente viu que tem um calendário, tem escola indígena no estado. Caramba, tem aqui um período que é só de uma festa específica. Aí fomos ver que festa que era, que obviamente eu sabia, mas é a festa do milho.

Unidade de Registro	UR-PIE1-019
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	1

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	1

Variável e Valência	FA1: Cultura Empreendedora e Alinhamento Pedagógico
Variável	Valência
V1.2 Estímulo sistemático à criatividade, ideias e solução de problemas reais	-1

Variável e Valência	FA1: Cultura Empreendedora e Alinhamento Pedagógico
Variável	Valência
V1.2 Estímulo sistemático à criatividade, ideias e solução de problemas reais	1

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural	1

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência

00:49:34–00:50:39 PL2–PIE1	Poxa, tem um monte de coisa de milho que a gente come aí já envolveu a família hoje a mãe de uma... Então o itinerário, olha só, o itinerário é atraente, né. com minha mãe que sobre o que a gente está fazendo, que a gente vai fazer o momento com e as palavras, porque eles ficaram assim super surpresos com Ipanema, pode ser a praia. Então, o itinerário é atraente.
------------------------------	---

V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	1
--	---

Unidade de Contexto	UC-PIE1-10
Bloco	B3–Q10
Janela (marcador temporal)	00:50:41-00:53:06
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:50:41 PL1–Pesquisador	Então, teus métodos de ensino são diferentes para o PIE.
00:50:45 PL1–Pesquisador	Qual que vocês utilizam, então?
00:50:48 PL1–Pesquisador	Você fala muitas vezes uma metodologia ativa, método ativo.
00:51:17 PL1–Pesquisador	Em termos de alinhamento pedagógico, parece que esse movimento que você tem identificado a contrapelo, como você falou dos seus alunos de estágio na faculdade, eles vêm trazendo a experiência deles.
00:51:30 PL1–Pesquisador	Você percebe que ainda está congelado somente num tipo que a gente pode chamar de uma educação mais tradicional.
00:51:41 PL1–Pesquisador	É esse trabalho que você tem mostrado que vivencial, experiencial, trabalhar com projeto, proatividade dos próprios alunos, é por aí?
Janela de Resposta	00:50:51-00:53:06 PL2–PIE1 (com intervenções pontuais do PL1)

Unidade de Registro	UR-PIE1-020
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:50:51-00:50:53 PL2–PIE1	É, um método ativo. Eu trabalho muito dentro da proposta do próprio curso.

Unidade de Registro	UR-PIE1-021
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável e Valência	FA1: Cultura Empreendedora e Alinhamento Pedagógico
Variável	Valência
V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora	1

Variável e Valência	FA1: Cultura Empreendedora e Alinhamento Pedagógico
Variável	Valência

00:51:51-00:53:06 PL2–PIE1	<p>Sim, por aí. Até na própria, no próprio estágio da faculdade, quando há essas experiências exitosas que eles, que eles têm no primeiro momento de observação, depois de coparticipação, depois de participação, depois de regência. Então, em ambiente de ensino regular, depois em ambientes externos também. Quando há essas experiências, são casos assim mais isolados. Então você vê que o quanto o docente tem responsabilidade naquela atuação. Então, ele, principalmente na área pública, eu acredito que a gente tem uma certa liberdade e você vai atuar com aquela tua liberdade de forma mais. Autonomia, de forma mais autônoma. E aí é que entra esse, essa minha fala em relação a opinião deles. Eles acreditam que seja qual for a disciplina, vai ser algo diferente. pode ser algo igual no sentido benéfico do que ele já teve de experiência boa, mas ele também teve experiências ruins. Então ele não quer essa experiência ruim novamente. E essa experiência ruim, o que a gente vê da opinião geral dos jovens nessas pesquisas, como eu trouxe a do Porvir, é uma experiência engessada.</p>
------------------------------	---

V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora	1
--	---

Unidade de Contexto	UC-PIE1-11
Bloco	B3–Q11
Janela (marcador temporal)	01:01:53-01:03:44
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
01:01:53 PL1–Pesquisador	É, uma outra questão que eu colocar é sobre o que você percebe nas mudanças nos alunos que passam pelo curso, mas você foi respondendo ao longo dessa entrevista toda, sempre pontuando os ganhos deles.
01:02:05 PL1–Pesquisador	A não ser que você queira observar algo que você não tenha colocado antes.
Janela de Resposta	01:02:09-01:03:44 PL2–PIE1 (com intervenções pontuais do PL1)

Unidade de Registro	UR-PIE1-022
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência

01:02:09-01:02:38 PL2-PIE1	Não, acho que é só mesmo de sintetizar, assim, de algumas falas deles quando ingressam em universidades. que retornam. A escola é muito interessante e no geral isso, mas no curso de empreendedorismo a gente vê muito esse no feedback e tanto universidades como áreas de outras áreas de trabalho de conversarem, sabe. Assim de Nossa, quanta coisa que eu faço hoje e que eu aprendi no curso de empreendedorismo e eles identificam bem o empreendedorismo.
------------------------------	--

V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1
---	---

Unidade de Registro	UR-PIE1-023
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
01:03:23-01:03:44 PL2-PIE1	a que acreditaram em nós quando nós nem nós mesmos acreditávamos. Então é muito do mão na massa, muito mão na massa. E ali isso é a importância para o enquanto cidadão e enquanto mercado de trabalho e vida pessoal. Ele vê que é capaz de fazer muitas coisas que não seria; o que o ensino regular não é que não dê.

Variável e Valência	FA1: Cultura Empreendedora e Alinhamento Pedagógico
Variável	Valência
V1.2 Estímulo sistemático à criatividade, ideias e solução de problemas reais	1

Unidade de Contexto	UC-PIE1-12
Bloco/Questão	B4-Q12
Janela (marcador temporal)	01:20:32-01:20:52
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
01:20:32 PL1-Pesquisador	E quando você avalia a manutenção do empreendedorismo na escola, é possível manutenção, manutenção do crescimento do curso dentro da escola?
Janela de Resposta	01:20:43-01:20:52 PL2-PIE1

Unidade de Registro	UR-PIE1-024
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
01:20:43-01:20:52 PL2-PIE1	01:20:43 Palestrante 2 Eu acho que é possível. Acho que é possível. Se eu acho que eu não achasse que fosse possível, eu não estava atuando nele não. Eu acho que é possível.

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1

Unidade de Contexto	UC-PIE1-13
Bloco/Questão	B4-Q13
Janela (marcador temporal)	01:20:53-01:22:59
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)

01:20:53 PL1–Pesquisador	E os seus colegas, como percebe esse papel desse itinerário na escola?
01:21:16 PL1–Pesquisador	Não existe uma cultura favorável?
01:21:58 PL1–Pesquisador	Se é do Sebrae que você falou?
01:22:47 PL1–Pesquisador	O Empreendedorismo tem resistência?
Janela de Resposta	01:20:58–01:22:55 PL2–PIE1 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-PIE1-025
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
01:21:19 PL2–PIE1	01:21:19 Palestrante 2 Não existe uma cultura favorável, não é tão bem-visto.

Unidade de Registro	UR-PIE1-026
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
01:21:25–01:22:15 PL2–PIE1	E existe até uma rixa, até dos próprios alunos, que quem está no Integral é queridinho, o que chega na escola é para eles. E é muito óbvio, porque se a gente vai, como a gente teve a oportunidade de ter um evento do Sebrae, que aí entram as parcerias que você comentou e tudo mais, e aí chega uma oportunidade de um ônibus e você tem 500 alunos numa escola ou mais, você vai direcionar aquilo ali para quem tem tem ali uma, não só, se tiver vaga para quem é do regular, É, aí acaba gerando um ciúme, né. Até no próprio meio, docente também, com as premiações.

Unidade de Registro	UR-PIE1-027
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
01:22:22–01:22:49 PL2–PIE1	A gente sente assim como se quisesse aparecer. E isso vai me dando um embasamento profissional. Tem, tem uma resistência.

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração	-1

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-PIE1-01
Bloco	B1-Q1
Janela (marcador temporal)	00:04:22–00:06:37
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:04:22 PL1–Pesquisador	Você escolheu lecionar Projeto de Intervenção Empreendedorismo, que é o PIE, que antigamente era Empreendedorismo.
00:04:32 PL1–Pesquisador	Como ocorreu esse processo de alocação e escolha?
00:04:57 PL1–Pesquisador	Mas você já escolheu então a lecionar o Empreendedorismo?
Janela (marcador temporal)	00:04:22–00:06:37

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE1-001
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:04:36–00:04:47 PL2–PIE1	Eu escolhi justamente por conta da experiência que eu já tinha com projetos na área privada. né?

Variável Emergente	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implementação)
---------------------------	---

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-PIE1-02
Bloco	B1-Q4
Janela (marcador temporal)	00:16:26–00:24:43
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:16:26 PL1–Pesquisador	Como você falou em arte, houve algum tipo de incentivo ou reconhecimento institucional, como financeiro, simbólico pela sua atuação no ensino empreendedorismo?
00:16:42 PL1–Pesquisador	Financeiro.
00:16:47 PL1–Pesquisador	Pela Seduc.
00:16:59 PL1–Pesquisador	Então Externos para o seu trabalho?
00:17:10 PL1–Pesquisador	Formalmente como uma... Como profissional, né?
00:17:23 PL1–Pesquisador	Profissional, dentro da escala, dentro da sua secretaria ou da sua escola, por exemplo, aumentando a categoria de professora, titulação, alguma coisa do tipo.
00:17:57 PL1–Pesquisador	Alguma gratificação de financeira, não.
00:19:55 PL1–Pesquisador	Valorização profissional que nós costumamos ver dentro de organizações.

Janela (marcador temporal)	00:16:26–00:24:43
----------------------------	-------------------

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE1-002
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:16:48–00:17:54 PL2–PIE1	Não. É, mas também que eu saiba, ela também não teve nenhum incentivo.

Variável Emergente	VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)
---------------------------	--

Unidade de Contexto	UC-e-PIE1-03
Bloco	B3–Q11
Janela (marcador temporal)	01:01:53-01:03:44
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
01:01:53 PL1–Pesquisador	É, uma outra questão que eu colocar é sobre o que você percebe nas mudanças nos alunos que passam pelo curso, mas você foi respondendo ao longo dessa entrevista toda, sempre pontuando os ganhos deles.
01:02:05 PL1–Pesquisador	A não ser que você queira observar algo que você não tenha colocado
Janela de Resposta	01:02:09-01:03:44 PL2–PIE1 (com intervenções pontuais do PL1)

Variável Emergente	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes
---------------------------	--

Unidade de Registro	UR-e-PIE1-003
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
01:02:09-01:02:38 PL2–PIE1	Não, acho que é só mesmo de sintetizar, assim, de algumas falas deles quando ingressam em universidades. que retornam. A escola é muito interessante e no geral isso, mas no curso de empreendedorismo a gente vê muito esse no feedback e tanto universidades como áreas de outras áreas de trabalho de conversarem, sabe. Assim de Nossa, quanta coisa que eu faço hoje e que eu aprendi no curso de empreendedorismo e eles identificam bem o empreendedorismo.

Variável Emergente	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes
---------------------------	--

Unidade de Registro	UR-e-PIE1-004
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

01:02:58-01:03:11 PL2-PIE1	E principalmente no que tange ao itinerário específico. Como essa turma que eu exemplifiquei, como outras, que o retorno deles é nossa, isso aqui está sendo, sabe? Eu nunca imaginei que eu poderia fazer uma coisa dessa ou eu nunca imaginei.
------------------------------	--

Unidade de Registro	UR-e-PIE1-005
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
01:03:23-01:03:44 PL2-PIE1	a que acreditaram em nós quando nós nem nós mesmos acreditávamos. Então é muito do mão na massa, muito mão na massa. E ali isso é a importância para o enquanto cidadão e enquanto mercado de trabalho e vida pessoal. Ele vê que é capaz de fazer muitas coisas que não seria; o que o ensino regular não é que não dê.

Variável Emergente	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes
---------------------------	---

